

УДК 616.36-089

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ
ДИФFUЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И РОЛЬ ЧРЕСКОЖНОЙ
ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ: ОПЫТ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г.
ШЫМКЕНТА**

ИСКАНДИРОВА ЭЛЬМИРА ДЖАПАРОВНА

Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави,
кафедра внутренних болезней,
кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор,
г. Шымкент, Казахстан

САХОВА БАЗАРКУЛЬ ОРЫНБАСАРОВНА

Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави,
кафедра внутренних болезней,
старший преподаватель, магистр медицины,
г. Шымкент, Казахстан

АЯЗБАЕВА ГАЙНИ БАХЫТОВНА

Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави,
докторант 1 курса; Городская больница № 2,
врач-гастроэнтеролог,
г. Шымкент, Казахстан

МУРАДОВА ГУЛИСТАН ТАХИРОВНА

Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави,
резидент-гастроэнтеролог,
г. Шымкент, Казахстан

УЗДЕНОВА ВЕНЕРА РАШИДОВНА

Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави,
резидент-гастроэнтеролог,
г. Шымкент, Казахстан

***Аннотация:** хронические диффузные заболевания печени (ХДЗП) остаются одной из ведущих проблем современной гастроэнтерологии вследствие высокой распространённости, прогрессирующего течения и неблагоприятного прогноза. Существенную диагностическую сложность представляет криптогенный внутрипечёночный холестаз, при котором отсутствуют явные этиологические факторы. Несмотря на развитие неинвазивных методов диагностики, чрескожная пункционная биопсия печени остаётся «золотым стандартом» морфологической верификации заболевания. В статье представлен анализ современных диагностических подходов к ХДЗП и результаты внедрения методики чрескожной пункционной биопсии печени в новом гепатологическом центре города Шымкента. Полученные данные подтверждают высокую диагностическую ценность метода, его безопасность и значимость при уточнении этиологии и стадии заболевания.*

***Ключевые слова:** хронические диффузные заболевания печени, внутрипечёночный холестаз, криптогенный холестаз, биопсия печени, чрескожная пункционная биопсия, фиброз печени, гепатологический центр.*

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения и глобальных эпидемиологических исследований, хронические заболевания печени поражают более 1,5

млрд человек во всём мире, что соответствует 20–30% взрослого населения. Основными причинами ХДЗП являются неалкогольная жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты В и С, а также алкогольная болезнь печени.

Цирроз печени как исход ХДЗП ежегодно обуславливает 1,3–2 млн случаев смерти, занимая одно из ведущих мест среди причин преждевременной смертности. Признаки внутрипечёночного холестаза выявляются у 8–15% пациентов с ХДЗП и ассоциированы с более тяжёлым клиническим течением и неблагоприятным прогнозом.

Криптогенный внутрипечёночный холестаз. Криптогенный внутрипечёночный холестаз (КИХ) — синдром, характеризующийся нарушением образования и оттока желчи на уровне гепатоцитов и внутрипечёночных желчных капилляров при отсутствии вирусных, алкогольных, лекарственных и аутоиммунных причин. Биопсия печени является ключевым методом диагностики КИХ, позволяющим выявить внутريدольковое и канальцевое скопление желчи, набухание гепатоцитов, перипортальное воспаление и начальные признаки фиброза.

Биопсия печени: значение и методы. Биопсия печени остаётся наиболее информативным методом диагностики диффузных заболеваний печени. Основные виды биопсии включают прицельную тонкоигольную, лапароскопическую и трансвенозную биопсию. Наиболее распространённым и безопасным методом является чрескожная пункционная биопсия под ультразвуковым контролем, позволяющая получить адекватный биоптат для морфологической оценки.

Материалы и методы исследования. В 2025 году на базе Городской больницы №2 г. Шымкента был открыт первый специализированный гепатологический центр региона. С января по октябрь 2025 года обследовано 22 пациента с тяжёлыми формами ХДЗП криптогенной этиологии. Всем пациентам выполнена чрескожная пункционная биопсия печени под УЗ-контролем с забором материала из двух различных зон печени. Осложнений не зарегистрировано.

Результаты. Анализ результатов показал преобладание аутоиммунных и холестатических заболеваний печени: пациенты с первичным билиарным холангитом и аутоиммунным гепатитом — 72,4%; цирроз печени в исходе метаболически ассоциированной жировой болезни печени — 13,64%; токсические поражения печени и иммунонегативный ПБХ — 13,64%. Полученные данные подчёркивают необходимость морфологической верификации диагноза при сложных клинических формах.

Заключение. Биопсия печени остаётся обязательным и ключевым этапом диагностики хронических диффузных заболеваний печени (ХДЗП), особенно при выявлении криптогенного внутрипечёночного холестаза. Метод позволяет не только уточнить диагноз, но и оценить стадию фиброза, степень активности воспалительного процесса, наличие внутريدолькового и канальцевого скопления желчи, что особенно важно при сложных и сомнительных клинических случаях.

Опыт гепатологического центра г. Шымкента подтверждает высокую диагностическую ценность чрескожной пункционной биопсии печени, её безопасность и минимальный риск

осложнений. Морфологическая верификация диагноза позволяет врачам: дифференцировать аутоиммунные, холестатические и метаболические формы ХДЗП, что критически важно для выбора адекватной терапии; оценить прогноз заболевания и необходимость раннего вмешательства, особенно при циррозе печени в исходе МАЖБП и токсических поражениях печени; выявлять скрытые формы воспалительных и фибротических процессов, которые не всегда определяются при помощи неинвазивных методов, таких как эластография или биохимические маркёры.

Внедрение методики чрескожной пункционной биопсии печени в клиническую практику позволяет существенно повысить точность диагностики и эффективность лечения, обеспечивая индивидуализированный подход к пациенту. Кроме того, результаты исследования демонстрируют, что морфологическая диагностика является неотъемлемой частью современного ведения пациентов с хроническими заболеваниями печени.

Таким образом, опыт гепатологического центра г. Шымкента показывает, что чрескожная пункционная биопсия печени является безопасным, информативным и клинически значимым методом, который следует включать в стандартную практику диагностики хронических диффузных заболеваний печени. Дальнейшие исследования и внедрение современных морфологических и малоинвазивных методов позволят улучшить раннее выявление осложнений, оптимизировать лечение и снизить риск прогрессирования фиброза и цирроза печени.

В перспективе, интеграция биопсии печени с современными лабораторными и инструментальными методами (например, серологическими маркёрами фиброза и неинвазивной визуализацией) позволит создать комплексный подход к диагностике ХДЗП, обеспечивая более точное определение этиологии, активности заболевания и степени тяжести, что особенно актуально для пациентов с криптогенным внутрипечёночным холестазом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. World Health Organization. Global Hepatitis Report 2017. Geneva: WHO, 2017.- 83 с.
2. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases. - Journal of Hepatology. - 2022. - P. 145-172.
3. Sherlock S., Dooley J. Diseases of the Liver and Biliary System. - 13th ed. - Oxford: Wiley-Blackwell, 2018. - P. 215-289.
4. Булатова И. А., Щекотова А. П., Падучева С. В., Гуляева И. Л., Соболев А. А. Этиопатогенез и возможности малоинвазивной диагностики хронических диффузных заболеваний печени: обзор литературы // Терапия.- 2023. - Т. 9, № 10. - С. 123-131.
5. Щекотова А. П. Цирроз печени: современные подходы к диагностике и лечению // Терапия. - 2022. -Т. 8, № 6.- С. 97-108.
6. Ивашкин В. Т., Маев И. В., Жаркова М. С.Внутрипечёночный холестаза: современные подходы к диагностике и лечению // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. - 2022. - Т. 32, № 4.- С. 7-16.
7. Диагностика и лечение внутрипечёночного холестаза при хронических заболеваниях печени // Русский медицинский журнал. - 2025. - № 3. - С. 45–52.
8. Моисеев С. В., Фомин В. В., Ивашкин В. Т. Современные методы диагностики диффузных заболеваний печени // Клиническая медицина. - 2023.- № 5. - С. 12–20.
9. Инновационные методы диагностики диффузных заболеваний печени: учебно-методическое пособие / под ред. В. Т. Ивашкина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 156 с.
10. Ивашкин В. Т., Маев И. В., Жаркова М. С., Лазебник Л. Б. Современные подходы к диагностике и лечению хронических заболеваний печени // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. — 2023. - Т. 33, № 2. - С. 4-15.